

Chamomilla: la planta y el remedio

Dr. Sergio E. Pereira Vitale

Médico Homeópata

Dra. Gabriela Ferschtut

Médica Homeópata

Dr. P. Serafín Villegas

Médico Homeópata

SUMMARY

The purpose of the present paper was to compile the most outstanding feature of the medicine chamomilla.

In the first part a synthesis is made of the plant, the origin of its name, history, pharmacological effects, and the indications to be used as a phitotherapeutic medicine.

In the second part, we present a research on the symptoms from the homeopathic point of view on the basis of radar repertory and the medical subjects.

Finally we will underline the tropisms and compared rubrics with others remedies.

Key words

Camomilla, detailed study, symptoms, provings, and tropisms.

RESUMEN

El propósito del presente trabajo ha sido recopilar y presentar los rasgos más destacados del medicamento chamomilla.

En una primera parte se hace una síntesis de la planta, el origen de su nombre, historia, componentes, acciones farmacológicas y sus indicaciones como medicamento fitoterápico.

En una segunda parte presentaremos un estudio sobre los síntomas desde el punto de

vista homeopático tomando como referencia el repertorio Radar y las materias médicas. Finalmente destacamos tropismos y rúbricas comparadas con otros medicamentos.

Palabras clave

Chamomilla, estudio detallado, síntomas, patogenesias, tropismos.

Nombre científico:

Matricaria recutita L.

M. Chamomilla L.

Chamomilla recutita L.

Nombres populares: manzanilla común, camomila, manzanilla de Aragón o alemana, common camomila (Ingl.), camomilla (Ital), Camomila (Franc.).

Manzanilla es la traducción del griego chamaimelon (camaimhlon), que es manzana de tierra o enana, y de ahí el diminutivo manzanilla, aludiendo a la forma del botón floral de la cabezuela o, según Plinio, a cierto olorcillo a manzana que despiden las flores.

Camamilla deriva de la traducción latina del propio vocablo griego, chamaemelum, feminizado. Matricaria se origina a su vez de matrix, la matriz, porque estas plantas se consideraron excelentes para este órgano.

Botánica:

Planta herbácea anual, familia de las compuestas.

Crece en Europa (zona de los Balcanes), norte de África, y Asia occidental, siendo cultivada en toda América.

Es común encontrarla en terrenos baldíos y en jardines, lugares donde tiende a diseminarse rápidamente como una planta invasora.

Historia:

Comentario de Dioscórides:

“Nace la Manzanilla en lugares ásperos, y cerca de los caminos, y se recoge en primavera.

Las raíces, las flores, y en suma toda la hierba, tienen fuerza de calentar, y de adelgazar. Provocan el menstuo, el parto, la orina, y también la piedra, si se beben o el enfermo se sienta sobre su cocimiento. Dense a beber contra las ventosidades, y también contra la iliaca pasión. Sirve su cocimiento de muy útil fomento, contra las pasiones de la vejiga”.

Durante muchísimos años fue considerada la chamomilla como la panacea para todas las enfermedades. Usada como planta medicinal por la cultura egipcia, por los griegos y los romanos.

En la Edad Media su popularidad creció mucho al ser usada para mitigar las náuseas, estados nerviosos, cólera en niños, enfermedades de la piel, entre otras indicaciones.

Recientes comprobaciones científicas atribuyen a los componentes de la planta acciones sedativas, anti inflamatorias, anti bacterianas, anti alérgicas, lo cual avala su uso desde la antigüedad.

Es uno de los principales medicamentos fitoterápicos figurando en la farmacopea de 26 países.

PRINCIPALES COMPONENTES

- Aceite esencial (hasta un 1,5%)
 - o camazuleno
- Sesquiterpenos cíclicos (Hasta un 50% del aceite)
 - o óxidos de alfa bisabolol
 - o óxidos de alfa bisabolona
- Cumarinas
 - o umbeliferona
 - o herniarina
- Glucósidos

- o derivados de apigenol (cosmosiásido)
- o lutelol (lutelósido)
- o quercetol (quercetomeritrósido)
- Flavonoides (0,1%)
 - o derivados de apigenina
 - o quercetol
 - o luteolina
- Colina (hasta un 0,35%)
 - o aminoácidos
 - o fitosteroles
 - o principios amargos
 - ácido anthémico (3%)
 - mucflago (10%)
 - o taninos (tanatos)
 - o malatos
 - o alcaloides (anthemidina)

El aceite esencial y los flavonoides son los principales responsables de casi todas las acciones farmacológicas de la planta dada “en sustancia”.

El flavonoide *apigenina* le proporciona a la manzanilla la acción ansiolítica. Esto ha sido comprobado científicamente llegándose a la conclusión de que actúa sobre receptores GABA del sistema nervioso con un efecto de apertura de canal, lo cual se traduce en una mayor entrada de cloro a la célula nerviosa y freno del impulso nervioso (sedación). Esta acción es semejante a la de las benzodiazepinas conocidas. Es 10 veces menos potente que el diacepan, sin dar relajación muscular.

La apigenina también es anti espasmódica, antibacteriana, fungicida, y anti viral.

Principales acciones de la manzanilla:

- Sedante nervioso.
- Antineurálgica.
- Estimulante (digestivo).
- Antiinflamatoria.
- Antidiarreica.
- Emoliente.
- Calmante.
- Antiespasmódica.
- Colerética.
- Digestiva.
- Antiflatulenta.

- Antiséptica.
- Antimicrobiana.

Indicaciones:

- Histeria.
- Dolores neurálgicos.
- Convulsiones infantiles (Infusión).
- Neurosis abdominal.
- Dolores menstruales.
- Inflamación y congestión hepática.
- Diarreas.
- Cólicos flatulentos.
- Falta de menstruación.
- Supresión de la leche materna.
- Úlceras gástricas.
- Conjuntivitis (uso externo).
- Úlceras y heridas (Uso externo).
- Lavados intestinales, vaginales.

SINTOMAS HOMEOPATICOS

Tomando como fuente de datos un repertorio computarizado, vemos que:

1º) Con 1, 2, 3 y 4 puntos, el medicamento chamomilla cubre un total de 3.981 síntomas, destacándose especialmente en los capítulos: (ver gráfico 1)

- Mente (509 síntomas).
 - Cabeza (281 síntomas).
 - Genital femenino (153 síntomas).
 - Extremidades (480 síntomas).
 - Generalidades (526 síntomas).
- 2ª) Con 2 y 3 puntos, están cubiertos 1.599 síntomas, destacándose: (ver gráfico 2)

- Mente (222 síntomas).
- Cabeza (62 síntomas).
- Cara (67 síntomas).
- Estómago (73 síntomas).
- Genital femenino (94 síntomas).
- Extremidades (123 síntomas).
- Generalidades (225 síntomas).

3ª) Con 2 y 3 puntos pero en talla 10, es decir tomando solamente en cuenta las rúbricas cubiertas por un total no mayor a 10 medicamentos, lo cual nos indica la esencia del medicamento, cubre un total de 341 síntomas, estacándose en: (ver gráfico 3)

- Mente (75 síntomas).
- Cabeza (15 síntomas).
- Dientes (15 síntomas).
- Estómago (22 síntomas).
- Abdomen (13 síntomas).
- Genital femenino (27 síntomas).
- Extremidades (36 síntomas).
- Fiebre (14 síntomas).
- Generalidades (14 síntomas).

GRAFICO 1 - Número de síntomas

- **Mente** (509 síntomas) 12.78%
- **Cabeza** (281 síntomas) 7.05%
- **Genital femenino** (153 síntomas) 3.84%
- **Extremidades** (480 síntomas) 12.05%
- **Generalidades** (526 síntomas) 13.21%

GRAFICO 2 - Número de síntomas

- **Mente** (222 síntomas) 13.88%
- **Cabeza** (62 síntomas) 3.87%
- **Cara** (67 síntomas) 4.56%
- **Estómago** (73 síntomas) 4.56%
- **Genital femenino** (94 síntomas) 5.87%
- **Extremidades** (123 síntomas) 7.69%
- **Generalidades** (225 síntomas) 14.07%

GRAFICO 3 - Número de síntomas

• Mente (75 síntomas)	21.99%
• Cabeza (15 síntomas)	4.39%
• Dientes (15 síntomas)	4.39%
• Estómago (22 síntomas)	6.45%
• Abdomen (13 síntomas)	3.81%
• Genital femenino (27 síntomas)	7.91%
• Extremidades (36 síntomas)	10.55%
• Fiebre (14 síntomas)	4.10%
• Generalidades (14 síntomas)	4.10%

PATOGENESIAS DE CHAMOMILLA

En el presente trabajo exponemos la principales patogenesis realizadas con Chamomilla. Las materias médicas consultadas han sido Hahnemann, Allen y Hering.

Hemos agrupado los síntomas alrededor de ciertos ejes temáticos, respetando las formas en que han sido expresados y descriptos en las diferentes materias médicas.

HAHNEMANN, en sus obras originales, clasifica la chamomilla entre los grandes policrestos. En sus escritos fueron publicados 272 síntomas observados por él mismo y 3 por otros autores, y en el Vol. III de su *Materia Médica Pura*, 2da. Edición, éstos aumentaron a 461 además de contener 30 síntomas adicionales observados por Stopf. Las pruebas posteriores del medicamento se encuentran en la *Enciclopedia de Allen*, Vol. III.

Las observaciones clínicas se hallan en toda nuestra literatura, así que probablemente no hay un médico que ejerza la homeopatía que no haya comprobado las virtudes de la Chamomilla en bajas o altas dinamizaciones.

En el repertorio *Synthesis*, Chamomilla aparece en 76 síntomas con 3 y 4 puntos, donde figuran 10 o menos de 10 remedios. En todo el repertorio con 1, 2, 3 y 4 puntos figuran 3.981 síntomas y con 1, 2, 3 y 4 puntos en grupos de 10 o menos de 10 remedios 1.115 síntomas.

En la casuística experimentada se han observado más casos de Chamomilla en niños y mujeres.

El estado constitucional de Chamomilla, es de extrema sensibilidad moral, que afecta tanto

la esfera física y mental del individuo, con expresiones sintomáticas estrechamente imbricadas en un círculo vicioso que alimenta su dinámica mórbida:

DOLOR MORAL ↔ HIPERIRRITABILIDAD ↔ HIPERSENSIBILIDAD ↔ COLE-
RA ↔ DOLOR INSOPORTABLE ↔ DESES-
PERACION.

PATOGENESIAS: AGRUPAMIENTO EN EJES TEMATICOS

DOLOR ↔ COLERA:

La disposición era calma durante todo el día, el dolor lo ponía de mal humor, especialmente aquellos que afectaban las articulaciones y se extendía a lo largo de los huesos como dolores paráliticos y tironeantes; el dolor de las muñecas parecía intolerable, a pesar de que no eran muy severos y eran transitorios. Humor triste y lagrimoso, quejándose de no poder dormir a causa de una sensación de magulladura de todos los miembros (mujer).

COLERA ↔ DOLOR:

Temperamento excitado, irritable.- Molesto y fácilmente irritado.- Disposición al enojo, al desprecio y a las peleas.- Malhumorado, despreciativo.- Está siempre de mal humor y propenso a disgustarse.- Malhumorada, ella se enoja por todo.- Propensión a enojarse, busca todos los temas para enojarse.- Propensión a la cólera, a las querellas, a las contestaciones.- Irritable y áspero, todo lo que hace el otro está mal, nadie hace nada que lo satisfaga.- Gritos por pequeñas ofensas, a veces imaginarias o que datan de mucho tiempo atrás.- No puede dejar de hablar de cosas pasadas desagradables.- Mal humor, como si lo hubieran ofendido.- Propensión a enojarse por todo, con asma.

EN EL NIÑO:

Agitación y humor llorón: pide esto o aquello, y cuando lo tiene ya no lo quiere más y lo arroja lejos de sí (niño).- Gritos lastimeros cuando se le niega lo que pide (niño).- Quejidos e inquietud, el niño desea esto y aquello, lo

rechaza cuando se lo dan, o lo empuja.- Se vuelve inflexible y da la espalda y puntapiés en brazos de su madre, da tremendos gritos y manda todo lejos de sí.- No permanece en reposo sino cuando lo tienen en brazos (niño).- Permanece sentado en una silla, tieso como una estatua, y parece no percibir nada de lo que sucede a su alrededor.- Ella está concentrada en sí misma y no se le puede hacer decir una palabra.- Habla con repugnancia, lacónicamente y con frases interrumpidas.

ESTADO DE ANIMO:

Ansiedad extrema.- Animo muy depresivo, con ansiedad y opresión, como un mal amenazante.- Una sensación aprensiva y un ánimo depresivo.- Humor serio y taciturno, resignado a su suerte por lo que es hondamente afectado.- Reflexiva, no se puede extraer ni un palabra de ella.- Aversión para hablar, lo hace en forma abrupta y entrecortada.- Permanece tranquilo y sin hablar cuando no se está obligado a responder preguntas.- No puede soportar que alguien le dirija la palabra o lo interrumpa, sobre todo cuando acaba de levantarse.- Lamentaciones y llanto.- Lloro lastimosamente.

ANSIEDAD E INQUIETUD REACTIVAS:

Repetidos ataques de ansiedad durante el día.- Excesiva ansiedad, con gran inquietud.- Muy ansiosa, todo lo que emprende le resulta insatisfactorio.- Tiene el corazón oprimido, padece una angustia que lo pone fuera de sí, llora y transpira mucho.- Llantos y gemidos.- Excesiva ansiedad con gran inquietud, todo lo que emprende le resulta insatisfactorio.- Gran impaciencia, todo parece transcurrir demasiado lento.

ANSIEDAD HIPOCONDRIACA:

Ansiedad temblorosa con palpitaciones.- Propensión a enfadarse después de comer.- Sus caprichos hipocondríacos y la propensión a irritarse por pequeñas contrariedades parecen deberse a su pesadez de cabeza y constipación.

ESTADO CONFUSIONAL:

Sentidos embotados, disminución de la capacidad de comprensión.- Embrutecimiento,

disminución de la aptitud de poner en orden sus ideas.- Embrutecimiento con tristeza y somnolencia sin poder dormir.- No comprende bien las preguntas y responde al revés, con voz apagada, como si delirara.- Distracción, está sentado y como sumergido en sus pensamientos.- Se omiten palabras enteras al escribir y al hablar.

INSOMNIO E INQUIETUD DURANTE EL SUEÑO:

No puede dormir por la noche, pese a tener sueño. Si se tranquiliza durante el día quiere ir a dormir. Pero tan pronto llega el momento de retirarse a la cama, se siente totalmente despierto, sin sueño e inquieto por la noche, especialmente la primera parte de ella. Durmiendo: se queja, se sobresalta, habla, grita, llora. "Sueños ansiosos". Ve apariciones horribles y tiene sobresaltos que lo despiertan del sueño con un grito súbito, penetrante y sobrecogedor, se agacha buscando un monstruo debajo de su cama o en el dormitorio y no se calma hasta que prende la luz y revisa el cuarto.

TEMORES:

Propensión a asustarse y temblar.- Está muy propenso a asustarse a la hora 24.- Se asusta por bagatelas (mujer).- Aprensiva.- Una sensación aprensiva y un ánimo depresivo.- Temor de todo trabajo.- Gran temor del viento.- Gran sensibilidad al menor ruido. No soporta la música.

SINTOMAS CONCOMITANTES:

Durante la mayoría de los malestares: fiebres, resfríos, molestias agudas y pequeños ataques, se presenta ardor en las extremidades, ardor en la planta del pie; por la noche saca los pies de la cama como Sulphur. Puntadas dolorosas en las extremidades o calambres en piernas y pantorrillas. Convulsiones de las extremidades. Convulsiones en todo el cuerpo. Dolores desgarrantes en los pies después de un fuerte enfriamiento. Los dolores se acompañan de una sensación de entumecimiento, o dolores con la sensación de muerte, a veces una pérdida casi total de sensibilidad

en la piel. Esta es una característica de Chamomilla, la asociación o alternancia de la hiperalgesia con el adormecimiento que se halla frecuentemente en los estados reumáticos y paralíticos.

LOS TROPISMOS A PARTIR DE LOS DESENCADENANTES

Estudiando en cada capítulo del repertorio los síntomas que pueden manifestarse a partir de los desencadenantes habituales de chamomilla, observamos los rubros que siguen: (se indica la página y la columna de su ubicación en el Repertorio Synthesis).

Síntomas mentales:

Núcleo mental ya expuesto en el trabajo anterior (Dr. Draiman).

Síntomas neurológicos:

Convulsiones después de cólera (1839 a).

- enojo, después de (1840 b) (agar, ars, bell, Calc, camph, cham, CUPR, Ign, Ip, nux-v, plat, Staph, sulph, verat, zinc).

- castigo, después de (1839 a) (agar, Cham, cina, Cupr, IGN).

Síntomas en cabeza:

Cabeza, congestión, después de cólera (279 a) (Bry, Cham, staph).

- dolor por cólera (291 a) (acon, arg-n, Bry, castm, Cham, coff, coloc, dulc, ferr-p, ign, kali-c, Lyc, mag-c, mez, Nat-m, Nux-v, Pert, Phos, Plat, ran-b, rhus-t, sep, Staph).

- enojo, después de (294 a) (acon, Bry, castm, Cham, cocc, Coff, ign, ip, lyc, Mag-c, Mez, Nat-m, nux-v, Petr, phos, plat, ran-b, rhus-t, STAPH, verat).

Odontalgia, después de cólera (673 a) (cham, nux-v).

- enojo, después de (673 b) (Acon, Cham, rhus-t, Staph).

Síntomas del aparato genital femenino:

Menstruación suprimida por cólera (1073 b) (cham, Coloc, staph, sulph).

- -emociones por (Cham, Cimic, kali-m, Lach, mosch).

- -enojo, por (acon Cham, Chin, COLOC, puls, Staph).

Metrorragia, después de Cólera (1075 a) (CHAM, kali-c, rhus-t, staph).

(* asterisco: único remedio).

* **Menstruación** Dolorosa por Cólera (1043 a) (CHAM).

* **Dolor de Utero**, después de Cólera (1043 a) (CHAM).

* **Aborto** por cólera (1037 a) (cham).

- enojo, por (Acon, cham).

* **Leche suprimida** (lactancia) por cólera (1244 a) (Cham).

Síntomas del aparato digestivo:

* **Hígado**, inflamación, después de enojo (864 b) (Cham).

(* Chamomilla único remedio).

Piel amarilla (ictericia), después de cólera (1745 b) (Aur, Aur-m-n, Bry, cham, Nat-s, NUX-V).

- enojo, por (Cham, kali-c, Nat-c).

Vómitos, después de cólera (788 a) (CHAM, COLOC, NUX-V, Valer).

Abdomen, dolor después de cólera (814 a) (Cham, cocc, Coloc, Nux-v, Staph, Sulph).

Diarrea, después de cólera (887 a) (acon, Aloe, ars, bar-c, bry, Calc-p, Cham, COLOC, ip, Nux-v, Staph).

Síntomas del aparato respiratorio:

Tos por cólera (1139 b) (acon, An-t, Arg-net, arg-n, Arn, ars, bell, bry, caps, Cham, chin, Coloc, Ign, nux-v, sabad, sep, Staph, verat).

- por enojo (1145 b) (acon, ant-t, am, ars, bry, CHAM, chin, Cina, IGN, iod, Nat-m, nux-v, ph. ac, sep, STAPH, verat).

Respiración asmática después de cólera (1112) (Ars, CHAM, manc, nux-v).

- difícil después de cólera (1118 a) (am, ars, CHAM, ran-b, Rhus-t, staph).

Síntomas cardiovasculares:

Palpitación por enojo (1249 b) (acon, agar, Aur-m, cham, Ign, iod, lyc, Nux-v, Phos, verat).

Síntomas generales:

Fiebre, cólera, Paroxismos producidos por (1711 b) (acon, CHAM, *Cocc*, coloc, ign, nat-m, nux-v, *Petr*, SEP, STAPH).

- enojo, después de (1713 b) (acon, *Cham*, nux-v, *Petr*, ph-ac, phos, SEP, staph).

Escalofrío, después de cólera (1691 a) (acon, ars, BRY, *Cham*, NUX-V, teucr).

Transpiración, por cólera (1731 a) (acon, bry, *Cham*, cup, ferr-p, lyc, *Pert*, SEP, staph).

Insomnio, después de cólera (1618 b) (*Acon*, *Cham*, coff, COLOC, lyc, *Nux-v*, op).

- enojo, después de (1620 a) (acon, ars, calc, cham, *Coloc*, kali-p, nux-v, petr, *Staph*).

CONCLUSION

Se pudo comprobar que prácticamente todas las indicaciones de la manzanilla “en sustancia” se correlacionan con alguna rúbrica del medicamento usado homeopáticamente.

Se ha sintetizado el drama existencial de chamomilla, atrapado en el círculo vicioso de su dinámica mórbida y a merced de las circunstancias a las cuales es particularmente vulnerable, es decir aquellas que fomentan su dolor

moral y en consecuencia alimentan la hiperirritabilidad que lo lleva a la cólera violenta, la hipersensibilidad, que desencadena su dolor físico insufrible y sus somatizaciones, eventos todos que se potencian entre sí encauzándolo a la desesperación y a un carácter resultante que termina siendo insoportable.

BIBLIOGRAFIA

ALLEN, Timothy F. The Encyclopedia of Pure Materia Medica.

ALONSO, Jorge R. Tratado de Fitomedicina.

ARRECHE GARCIA, Alejandro. Fitoterapia, 3ª edición. Ed. Masson.

CANDEGABE, Eugenio. Materia Médica Comparada.

HAHNEMANN, Samuel Cristian. Materia Médica Pura.

HERING, Constantine. The Guidings Symptoms of our Materia Medica.

NASH, E. B. Terapéutica Homeopática.

REPERTORIO RADAR Versión Aniversary.

SYNTHESIS, Repertorium Homeopathicum Syntheticum.